

Бубир І.С.

*Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

**ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО ІМУНІТЕТУ У ОСІБ, ЯКІ
ПЕРЕХВОРИЛИ НА COVID-19
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL IMMUNITY IN PERSONS WHO
HAVE HAD COVID-19**

During the study of psychological immunity in patients with COVID-19, it was determined that those individuals who suffered from the disease have higher indicators of positive thinking and lower indicators of orientation to challenges and changes than the subjects who did not suffer from COVID-19. This makes it possible to make an assumption that the disease teaches us. Living with an illness or any unpleasant situation, a person develops coping strategies and strengthens his psychological immunity. Therefore, it is important not to be afraid of obstacles and troubles, but to perceive them as an experience that teaches us to cope with difficulties.

Keywords: *psychological immunity, COVID-19 pandemic, positive thinking, sense of coherence, self-efficacy.*

Стрімке поширення COVID-19 вплинуло на повсякденне життя людей їх звичну діяльність, та стало причиною того, що люди почуваються самотніми, відчують тривогу та стрес.

Окрім цього у сучасному сьогодні суспільство постійно стикається з ризиками та глобальними викликами, що породжені соціально небезпечними ситуаціями. Будь-яка несподівана ситуація: епідемія, економічна криза, війна, тощо може викликати у людини стрес.

Психологічний імунітет, як ресурс самозахисту та адаптації, може допомогти людям впоратися зі своїми страхами, тривогами та стресом.

Враховуючи поточну потребу в дослідженні та аналізі психологічного імунітету оточуючих мною разом з Хомуленко Т. та Кисловою І. було здійснено україномовну адаптацію опитувальника психологічного імунітету К. Бона та доведено її надійність та валідність. Психометричну Вибірку склали 302 особи. Результати були висвітлені в статті «Адаптація методики «Психологічний імунітет»» у Віснику ХНПУ імені Г.С. Сковороди, вип. №66.

При встановленні кореляцій між твердженнями та шкалами опитувальника виявлено, що на психологічний імунітет позитивно впливають: оптимізм, планування, відчуття цінності життя, відчуття сили для згуртування інших, наполегливість, сильна самооцінка, стійкі цінності, успіх у різних сферах свого життя, орієнтація на себе при вирішенні проблем, самоповага, впевненість у хорошому результаті навіть складних ситуацій, орієнтація на свої відчуття, самоповага, відчуття своєї сили, відчуття та розуміння людей, вміння знаходити варіанти вирішення проблем

навіть у стресі, віра в допомогу від інших, можливість покласти на своїх знайомих, відчуття сили для згуртування інших та для впливу на те, що відбувається, відкритість до змін, впевненість, вміння знаходити варіанти вирішення проблем, вміння заряджати інших на нові та креативні ідеї; сподівання позитивного майбутнього; вміння створювати нові ідеї та виконувати роботу, яка потребує оригінальних ідей.

Негативний вплив на психологічний імунітет мають: відсутність терпіння, нервування, дратівливість, імпульсивність, депресивність, недостатнє усвідомлення, того, що відбувається навколо, відчуття застою в житті, неготовність до змін та нових ситуації, відсутня наполегливість коли щось іде не по плану.

Також було встановлено, що основними шкалами методики «Психологічний імунітет» є: почуття когерентності, орієнтація на досягнення цілей, почуття саморозвитку, соціальна креативність, самоєфективність, почуття контролю, позитивне мислення, здатності до розв'язання проблем, орієнтація на виклики та зміни, соціальний моніторинг. Шкали: самоконтроль імпульсивності, синхроністичність, самоконтроль ірраціональності, емоційний самоконтроль, здатність до соціальної мобілізації (роботи у групі) мають менший внесок в методику та є датковими.

Під час дослідження психологічного імунітету у хворих на COVID-19 визначено, що ті особи, які перенесли захворювання, мають вищі показники позитивного мислення та нижчі показники орієнтації на виклики та зміни, ніж досліджувані, які не хворіли на COVID-19.

Це дає можливість зробити припущення, що хвороба нас вчить. Проживаючи хворобу чи будь яку неприємну ситуацію людина розвиває стратегії подолання та зміцнює свій психологічний імунітет. Тому важливо не боятися перешкод та неприємностей, а сприймати їх як досвід який навчає нас справлятися з труднощами. Як зазначала Хомуленко Т.Б., щоб не руйнуватися, інколи необхідно щось руйнівне випустити в себе, тобто мати внутрішню єдність та бути єдиним зі світом, бо саме рівновага є запорукою нашого виживання (Хомуленко Т.Б., 2020).

Пандемія триває вже доволі довго, і зайвий раз продемонструвала, що люди не можуть жити в постійній тривозі та стресі. Більшість людей (особливо молодих) прийняли неминучість ситуації, адаптувались та продовжують життя в звичному темпі.